

O'QUVCHI YOSHLARDA JINSIY TARBIYANING PSIXOFIZIOLOGIK ASOSLARI

Saidova Nargiza Ismatulla qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada jinsiy tarbiyaning psixofiziologik asoslari hamda yoshlarda jinsiy o'zgarishlar kuzatilishi va jinsiy tarbiyaning muhim xususiyatlari borasida gap ketadi.

Tayanch so'zlar: erogen, gender, identifikator, dermatokosmetologiya, reproduktiv, gormonal hamda fiziologik o'zgarish.

Mavzu yuzasidan atrofimdagi oilalarni kuzatib, bu borada har kim turlicha firklashining guvohi boldim. Bolalarning jinsiy tarbiyasi juda nozik masala hisoblanadi. Tanlagan mavzuumiz kòlami shu qadar kengki, bolalar ruhiyati bilan birga salomatligiga ham urg'u berib o'tishga to'g'ri keladi.

Jinsiy tarbiya shaxsning jismoniy, aqliy, ma'naviy va estetik rivojlanishi bilan bevosita bog'liq jarayon hisoblanadi. Jinsiy tarbiya ning asosiy vazifasi yosh avlodning yaxshi o'sib-unishiga, zurriyot berish funksiyasini bekamu ko'st qilib shakllantirishga, nikoh va oilani mustahkamlashga yordam berishdan iborat. Jinsiy tarbiyani bolalarning yoshi, jinsi va malakasiga mos tushadigan qilib olib borish zarur. Ko'plar jinsiy tarbiyani balog'at yoshida boshlash kerak deb hisoblashadi. Bu noto'g'ri, chunki bunga taalluqli ayrim masalalarni bolaning yoshligidan boshlab hal qila borish kerak. Ko'pgina ota-onalar jins masalasini muhokama qilish odobdan emas deb o'ylab yoshlarni qiziqtiradigan masalalar to'g'risida so'zlashmaslikni lozim ko'rishadi. Natijada, bolalar atrofdagilardan, ko'pincha tasodifiy manbalardan ko'r-ko'rona ma'lumotlar olib, o'zlarini qiziqtirgan mavzular yuzasidan aksari noto'g'ri tasavvurga ega bo'lib qoladilar. Avvalo, yoshlar jins orasidagi tafovutlar, ular jinsiy a'zolarining tuzilishi va mohiyati haqida tasavvurga ega bo'lishlari lozim. Buni maktab yoshidan boshlagan ma'qul. Ma'lumki o'smirlik davriga kelib gormonal o'zgarishlar, balog'atga yetish, jismoniy yetilish tufayli qarama-qarshi jinsga qiziqish paydo bo'ladi. Xuddi shu davrda ular jinsiy a'zolarining anatomik va fiziologik xususiyatlaridan boxabar bo'lishlari lozim. Jinsiy tarbiya jarayonini shartli ravishda bir nechta bosqichga ajratish mumkin. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga oddiy gigiyena malakalari va yurish-turish qoidalarini o'rgatib borish, organizmni chiniqtirish muhim, chunki ularning jinsiy jihatdan rivojlanishi umumiy jismoniy rivojlanishiga bog'liq. Bolalar tarbiyasi va parvarishida badanning erogen zona deb ataladigan joylari ta'sirlanmasligiga e'tibor berish, ularga noqulay, tor kiyim kiyguzmaslik, gijja kasalliklari bo'lsa, vaqtida davolatish zarur. Shu yoshdagi bolalarda, odatda, ro'zg'or ishlariga qarashish istagi paydo bo'ladi, ota-onalar bu istakni rag'batlantirib turishlari, o'g'il bolalardan qizlarga yordam berishni talab qilishlari lozim. Bolada javobgarlik, burch, boshqalarga mehr-muhabbat va hurmat bilan qarash hissini shakllantirib borish muhim. Bolalar uyda biror ish, maktabda esa tayinli bir vazifa bilan band bo'lishi jinsiy tarbiyada muhim ahamiyatga ega.

Balog'atga yetish davridagi jinsiy tarbiya birinchi galda, shu davrda o'smirning organizm va shaxsiyatida bo'ladigan o'zgarishlarni hisobga olishi lozim. Qizlarni ma'naviy kamol toptirish uchun ular ruhiyatiga mas'ullik, burch, uyat, mehribonlik, fidoyilik, vafo fazilatlarini singdirib borishlari darkor. Shuningdek, iffat, vijdoniy poklik, nomus, hayo qizlar tabiatiga xos fazilat ekanligini tushuntirib qo'yish muhim. Balog'at yoshidagilar bu davrdagi gigiyena masalalari tushunchalarini tasodifiy o'rtoqlaridan emas, balki otaonalari, pedagoglar va maktab vrachlaridan olishlari muhim. Xususan bu davrda qizlarni hayz ko'rishga, o'g'il bolalarni esa ixtilom bo'lib turishga tayyorlash, bu fiziologik hodisalar tabiiy hol ekanligini, ular boshlanganida qanday gigiyena qoidalariga amal qilish kerakligini qizlarga onasi, o'g'illariga otasi yoki yaqin kishilari tushuntirib berishi kerak. Tarbiyaning bu jihati o'ta nozik va mashaqqatli. Chunki farzandning jaji, ko'zni quvontiradigan go'daklik harakatlari ortda qolib, endi u o'smirlik yoshiga yetadi. Endi farzand har bir holatni ongli fikrlaydigan, ko'z oldida kechayotgan har bir voqelik va jarayonlarga bolalarcha qiziquvchanlik bilan emas, aksincha, o'zgacha e'tibor bilan nazar sola boshlaydi.

Shuning uchun ham ota-ona va murabbiylardan bunday tarbiya jarayonida juda katta mahorat talab etiladi. Jinsiy tarbiya o'g'il va qiz bolalarda jins masalalariga nisbatan to'g'ri munosabatni qaror toptirishni ko'zda tutadi. Yosh avlodning yaxshi va sog'lom o'sib-unishiga, voyaga yetishiga, nasl qoldirish qobiliyatiga ega bo'lishiga, nikoh va oilani mustahkamlashga yordam berish jinsiy-ahloqiy tarbiyaning asosiy vazifasidir. O'smirning o'zi haqidagi bilimi qay darajada yaxlit shakllanganligi, uning "jismoniy men"ini qanchalik qabul qilishi uning o'ziga va atrofidagi odamlarga kelajakdagi munosabatiga bog'liq.

Gender o'ziga xosligini shakllantirish jarayoni ta'lim jarayonida kattalarning o'zlari yo'l-yo'riq va namuna bo'lishlari, shu jumladan gender tafovutlarni aniqlashda, shuningdek, bolaning asosiy me'yor va qoidalarni ishlab chiqishi tufayli sodir bo'ladi. Shu bilan birga, gender identifikatori bolaning jinsiga qarab jamiyat tomonidan rag'batlantiriladigan yoki rad etiladigan xarakter xususiyatlari va xatti-harakatlar namunasidir. Erta bolalikdan boshlab, bola asta-sekin o'zi, jinsiy xususiyatlar, tana tuzilishidagi farqlar va jinslar fiziologiyasi haqidagi bilimlarni kengaytiradi. 3-4 yoshda jinsni tashqi mezonlarga ko'ra farqlash qobiliyati paydo bo'ladi va jins haqida tushuncha shakllanadi. 6-7 yoshda individual fazilatlar va ijtimoiy xulq-atvor ularning gender roli standartlari va umidlariga qanday mos kelishi haqida g'oyalar paydo bo'ladi. 10 yoshga kelib, bolalar birlamchi va ikkilamchi jinsiy xususiyatlarni allaqachon bilishadi, ular ota-ona bo'lishlari haqida o'ylashadi. Va nihoyat, o'smirlik davrida jinsiy o'ziga xoslikning yakuniy shakllanishi va psixo-jinsiy oriyentatsiyani shakllantirish jarayonining tugashi sodir bo'ladi. Bolani uning tanasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar bilan tanishtirish tavsiya etiladi, bu uning tanasining barcha a'zolari va tizimlariga ta'sir qiladi. Alohida e'tibor talab qiladigan muhim mavzu tashqi ko'rinish va uning o'zgarishi. Bu o'smirlar uchun juda dolzarb va eng og'riqli. O'smirlarni shaxsiy gigiena qoidalari bilan tanishtirish, shuningdek, zamonaviy dermatokosmetologiyaning imkoniyatlari haqida gapirish kerak bo'lganda mutaxassis bilan bog'lanish kerak. Balog'at yoshining boshlanishi davrida o'smirlarni hayz ko'rish va ho'l tushlar kabi fiziologik jarayonlar bilan tanishtirish juda muhimdir. Maktab o'quvchilarida ushbu sohada bunday bilimlarning yetishmasligi "men" ning salbiy imidjini shakllantirishga qadar kuchli his-tuyg'ularni, ularning hayoti va sog'lig'i uchun haddan tashqari qo'rquvni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun, hayz ko'rish boshlanishidan oldin, o'smir qizlarga ushbu oylik hodisa, kursning tabiati, psixologik va fiziologik prekursorlar haqida ma'lumot berilishi kerak. Bu ma'lumotni qizning onasi, ginekolog yoki yaqin ayol kattalar olishi ma'qul.

O'smir o'g'il bolalarga erkak tanasining fiziologik xususiyatlari - ho'l tushlar haqida ma'lumot berish, tungi va ertalabki erektsiya sabablari va mexanizmini tushuntirish, erkaklar gigiyenasi qoidalarni va o'zini o'zi boshqarishning ijtimoiy maqbul usullarini o'rgatish muhimdir. Zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra, ko'plab o'rta maktab o'quvchilari psixologik yetuklik tufayli turmush qurishga va kelajakdagi ota-ona bo'lishga ma'naviy va ijtimoiy jihatdan tayyor emas. O'smirlarda axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash ota-onalardan namuna bo'lishni talab qiladi. Biroq, jinsiy rollar mazmunining o'zgarishi, oila institutining inqirozi, ajralishlar va to'liq bo'lmagan oilalar sonining ko'payishi bilan birga, kattalar uchun ota-onalik majburiyatlarini bajarish tobora qiyinlashmoqda. Afsuski, ommaviy axborot vositalari va internet orqali tarqatilayotgan noto'g'ri ma'lumotlarning salbiy ta'siri bu holatni yanada kuchaytirmoqda. Albatta, o'smirlar kontratseptiv vositalardan xabardor bo'lishlari va ulardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Avvalo, o'rta maktab o'quvchilari bilishlari kerakki, homiladorlik va bolaning tug'ilishi alohida oila hayotida ham, butun jamiyat uchun ham juda muhim voqeadir. Bu kelajakdagi ota-onadan nafaqat biologik, balki ma'lum bir ijtimoiy yetuklikni ham talab qiladi.

Shunday ekan, yoshlar oila va ota-onalikni barpo etishga uzoq vaqt tayyor bo'lishlari, mas'uliyatli ota-onalik mavzusini muhokama qilishga alohida vaqt ajratishlari, oilani rejalashtirish, bolalarni tarbiyalash va ularga g'amxo'rlik qilish, shuningdek, yosh oilalar duch kelayotgan qiyinchiliklarni muhokama qilishlari kerak.

O'smirlarning homiladorlik sodir bo'lganda, homilador ona va uning bolasining sog'lig'ini saqlash uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirish kerakligiga ishonchini mustahkamlash muhimdir. Reproduktiv salomatlikni saqlash masalalari bo'yicha ta'limni yuqori sinf

o'quvchilarini ginekologik va andrologik xizmatlarda ishlovchi mutaxassislar bilan yuzma-yuz tanishtirish orqali tashkil etish, shunda ular tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etish jarayonini tasavvur qilishlari va kerak bo'lganda murojaat qilishlari maqsadga muvofiqdir. Yosh avlodning yaxshi va sog'lom o'sib-unishiga, voyaga yetishiga, nasl qoldirish qobiliyatiga ega bo'lishiga, nikoh va oilani mustahkamlashga yordam berish jinsiy-ahloqiy tarbiyaning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Ota-onalar, tibbiyot xodimlari va murabbiylar faoliyatlarini uyg'unlashtirib, bolalarning yoshi, jinsi, iqtidori va boshqa xususiyatlariga mos ravishda jinsiy hamda axloqiy tarbiyani bir-biriga bog'lab olib borishlari lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalar va kichik yoshdagi o'quvchilar bilan ishlashda shunga alohida e'tibor berish kerakki: bunday tarbiya faqat jinsiy hayot asoslari bilan tanishtirish, bolalarga gigiyenik malakalar, erkak va ayol tanasi tuzilishi, uning rivojlanish qonunlarini singdirishdan iborat emas, balki axloqiy tarbiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Axloqiy tarbiyani to'g'ri olib borish uchun kattalar o'g'il yoki qiz bolaning jinsiy rivojlanish bosqichlarini bilishi va tabiiy hamda g'ayritabiiy ulg'ayishni bir-biridan farqlay olishlari zarur. Aslida, jinsiy tarbiya ancha barvaqt boshlanadi. 7–8 kunlik chaqaloqni tug'uruqxonadan olib chiqilayotganda o'g'il yoki qizligiga qarab va moslab kiyim-kechak hamda boshqa buyumlar tanlanadi. Bola uch yoshga to'lganidan so'ng o'zining qaysi jinsga mansubligini anglaydi. Bunda, avvalo, ota va onaning “qizalog'im”, “do'mboq qizim”, “popugim” deb erkalashidan bola qiz bola ekani, “sen o'g'il bolasan”, “o'g'il bola yig'lamaydi”, deb eslatishidan o'g'il ekani bola ongiga singadi.

O'smirlar jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar, sabablari, belgilari, oqibatlar va profilaktika choralari haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lishlari, shuningdek, anonim tarzda tibbiy ko'rikdan o'tish va tibbiy-ijtimoiy yordam olish mumkin bo'lgan hududiy markazlar faoliyatidan xabardor bo'lishlari kerak.

Shunday qilib, jinsiy tarbiya masalalarida oilaning o'qituvchilar va shifokorlar bilan hamkorligi bolaning qarindoshlarini gigiyena va profilaktika, o'smirlar pedagogikasi va psixologiyasi asoslari bo'yicha bilimlar bilan rivojlantirib boriladi, bola va ota-ona munosabatlarini optimallashtiradi va ularning nufuzini oshiradi. O'smirlar nafaqat zarur ma'lumotlarni olishlari, balki sog'lom turmush tarziga oid bilim va metodlarni amaliyotda, mustaqil faoliyat jarayonida qo'llay olishlari, o'z manfaatini his etishlari, ularga rioya qilishdan bahramand bo'lishlari nihoyatda muhimdir.

Jinsiy tarbiya haqidagi suhbatlar bolaga psixologik travma keltirmasligi uchun bunday suhbatlar davomida kuzatilishi kerak bo'lgan ba'zi qoidalar haqida o'ylash kerak. Bu qoidalar nima digan savol tug'iladi albatta buni quyida keltirib o'tganmiz:

-Intim masalalarni o'rganish dozali bo'lishi kerak.

-Bola bilan u nimaga tayyor emasligini muhokama qilmaslik lozim. Jinsiy tarbiya taxminan uch yoshdan boshlanadi. Bu davrda bola jinslar orasidagi farq va qayerdan kelganligi haqidagi savollarga qiziqqa boshlaydi.

Maktab yoshida o'z jinsiyli va jinsi o'ziga xosligi haqidagi savollar birinchi o'ringa chiqadi. Bolada birinchi (6-8 yoshda), keyin ikkinchi (11-16 yoshda) gormonal o'zgarishlar o'tadi. Uning tanasi o'zgarish boshlaydi. Va bu o'zgarishlar uni qo'rqitishi mumkin. Bu yoshda siz bolangiz bilan quyidagi mavzularda gaplashishingiz kerak:

-gormonal o'zgarishlar va fiziologik o'zgarishlar;

-rozilik masalalari va jinsiy zo'ravonlik, shu jumladan uning xilma-xilligi;

-tarmoq xavfsizligi bilan bog'liq muammolar.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, yoshlar o'zlarida sodir bo'ladigan gormonal o'zgarishlar, jinsga bo'lgan xohish istaklarini hamma vaqt ham jilovlay olishmaydi. Shu sababli ushbu holatlarning oldini olish chora tadbirlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoshlarni o'zlari sevgan mashg'ulotlarga, o'zlariga ma'qul keladigan kasb hunarga yo'naltirish lozim. Chunki biror bir mashg'ulotlar bilan shug'ullangan har bir yosh avlod allanechuk xayollarga, jinsiy qiziqishlarga uchalik diqqatini qaratmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Абраменкова В.В. Половая дифференциация и межличностные отношения в детской группе. «Вопросы психологии» № 5 , 1987.
- Алексеева М.Н. Психологические аспекты половой идентификации детей младшего школьного возраста // Психология телесности: теоретические и практические исследования. Изд.: Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, 2009.
- G'.B. Shoumarov 'Oila psixologiyasi' 2005.
- “Семейная психология” Шнайдер. Л.Б 1995.